

Esta rubrica de avaliação foi elaborada por docentes do Departamento de Odontologia da Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) como uma ferramenta para avaliar tratamentos endodônticos pré-clínicos em dentes multirradiculares, no âmbito da formação de graduação na disciplina "Patologia e Terapêutica Dentária II". Trata-se de um instrumento original que tem sido utilizado há vários anos em nossa universidade como parte do processo de ensino, com o objetivo de promover uma avaliação estruturada, objetiva e transparente.

Com base em seu uso, realizamos um estudo de pesquisa que analisou o nível de concordância entre as autoavaliações dos estudantes e as avaliações realizadas pelos instrutores. O estudo foi recentemente publicado como um artigo científico (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Com o intuito de ampliar o alcance e a utilidade desta ferramenta, traduzimos a rubrica para dez idiomas. Aqui compartilhamos a versão em português com a intenção de que possa ser adotada tal como está ou servir como referência para o desenvolvimento de sistemas de avaliação semelhantes em outras universidades ao redor do mundo. Nosso objetivo é contribuir para práticas de ensino mais justas, formativas e padronizadas na educação prática em endodontia.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Portuguese version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

RÚBRICA PARA A AVALIAÇÃO DE TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS PRÉ-CLÍNICOS EM DENTES MULTIRRADICULARES

Valores →		1	2	3	4	5	Avaliação do estudante	Avaliação do professor
Pontos ↓	ITENS ↓							
0-1	Avaliação radiográfica							
	<i>Radiografias obrigatórias: 1. Pré-operatória, 2. Comprimento de trabalho, 3. Prova do cone mestre de guta-percha ou condensação com cones acessórios, 4. Final</i>	Faltam mais de uma radiografia obrigatória. Todos os filmes radiográficos apresentam defeitos técnicos e/ou falhas no processamento e/ou na conservação.	Falta uma radiografia obrigatória. Faltam mais de uma radiografia. Mais de um filme radiográfico apresenta defeitos técnicos e/ou falhas no processamento e/ou na conservação.	Todas as radiografias obrigatórias estão presentes. Mais de um filme radiográfico apresenta defeitos técnicos e/ou falhas no processamento e/ou na conservação.	Todas as radiografias obrigatórias estão presentes. Apenas um filme radiográfico apresenta defeitos técnicos e/ou falhas no processamento e/ou na conservação.	Todas as radiografias obrigatórias estão presentes e não apresentam defeitos técnicos, nem falhas no processamento ou na conservação.		
		0	0.25	0.5	0.75	1		
0-3	Cavidade de acesso	A preparação da cavidade de acesso está superdimensionada ou subdimensionada. Todas as paredes e o assoalho da câmara pulpar estão excessivamente danificados. Nenhum canal radicular foi localizado. Há perfuração na furca ou na coroa dentária.	A preparação da cavidade de acesso está superdimensionada ou subdimensionada. Várias paredes da câmara pulpar ou o assoalho apresentam danos excessivos. Nem todos os canais radiculares foram localizados. Remoção incompleta do teto da câmara pulpar.	A preparação da cavidade de acesso está adequada, mas uma ou mais paredes da câmara pulpar ou o assoalho foram significativamente danificados. Todos os canais radiculares foram localizados.	A preparação da cavidade de acesso está adequada, mas uma ou mais paredes da câmara pulpar ou o assoalho apresentam danos leves. Todos os canais radiculares foram localizados.	A preparação da cavidade de acesso está adequada. As paredes da câmara pulpar e o assoalho permanecem intactos. Todos os canais radiculares foram localizados.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Procedimento de instrumentação	Determinação imprecisa do comprimento de trabalho em todos os canais radiculares (>2 mm). A anatomia do canal não foi preservada e o procedimento de modelagem é insuficiente ou excessivo em todos os canais. Pelo menos um erro procedimental está presente: degrau, deslocamento do forame apical, fratura do forame apical, perfuração, desnudamento, zipping ou fratura de instrumento.	Determinação imprecisa do comprimento de trabalho em um canal radicular (>2 mm). A anatomia do canal não foi preservada e o procedimento de modelagem é insuficiente ou excessivo em mais de um canal. Pelo menos um erro procedimental está presente: degrau, deslocamento do forame apical, fratura do forame apical, perfuração, desnudamento, zipping ou fratura de instrumento.	Determinação imprecisa do comprimento de trabalho em um canal radicular devido a uma alteração anatômica severa. A anatomia do canal não foi preservada e o procedimento de modelagem é insuficiente ou excessivo em um canal. Caso tenha ocorrido um acidente, a modelagem adequada do canal não foi comprometida.	Determinação adequada do comprimento de trabalho em todos os canais radiculares. A anatomia dos canais radiculares está preservada e o procedimento de modelagem é adequado em todos os canais.	Determinação adequada do comprimento de trabalho em todos os canais radiculares. A anatomia dos canais está preservada e o procedimento de modelagem é excelente em todos os canais, com conicidade progressiva evidente.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Obturação	Comprimento inadequado da obturação endodôntica: excessivamente subobturado ou sobreobturado em todos os canais radiculares. Densidade inadequada da obturação endodôntica (grandes espaços vazios, má condensação, ausência de adaptação às paredes do canal radicular) em todos os canais.	Comprimento inadequado da obturação endodôntica: substancialmente subobturado ou sobreobturado em mais de um canal radicular. Densidade inadequada da obturação endodôntica (grandes espaços vazios, má condensação, ausência de adaptação às paredes do canal radicular) em mais de um canal.	Comprimento inadequado da obturação endodôntica (ligeiramente subobturado ou sobreobturado) e/ou densidade inadequada (grandes espaços vazios, má condensação, ausência de adaptação às paredes do canal radicular) em apenas um canal.	Comprimento adequado da obturação endodôntica em todos os canais radiculares. Densidade adequada (sem espaços vazios visíveis, boa condensação e adaptação às paredes do canal radicular) em todos os canais.	Comprimento adequado da obturação endodôntica em todos os canais radiculares. Densidade adequada (sem espaços vazios visíveis, boa condensação e adaptação às paredes do canal radicular) em todos os canais. Não há materiais radiopacos presentes na câmara pulpar, os canais radiculares estão claramente identificados e tanto a condensação quanto o corte da guta-percha são homogêneos.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
TOTAL →								